

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

САВДО ХИЗМАТЛАРИ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Safarov Radjabboy Eshmuxammadovich
Farg'ona soliq texnikumi bosh o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola savdo xizmatlari mohiyati va uning o'ziga xos xususiyatlarini muhokama etishga bag'ishlangan bo'lib, asosiy urg'u so'ng yillarda ushbu sohaga qaratilayotgan e'tibor va bu borada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyati ochib berishga qaratilgan. Shuningdek maqolada savdo xizmatlari mohiyati va uning o'ziga xos xususiyatlari hisobga olish bo'yicha ko'rsatkichlar berilgan bo'lib, ushbu miqdorlarni aniqlash orqali sohani yanada takomillashtirish mumkinligi to'g'risida fikr yuritiladi. Savdo xizmatlarining sifati, mahsulot va tovarlar assortimentining barqarorligi, kengligi, mijozlarga xizmat ko'rsatish texnologiyasi, savdo reklamasi va ma'lumotlarini tashkil etish, mijozlarga xizmat ko'rsatish, sotib olishni yakunlash kabi ko'rsatkichlar tizimlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: savdo xizmatlari, iste'mol bozori, iqtisodiy va siyosiy qiyinchiliklar, tovar oqimlari, tovarlar miqdori, bozor iqtisodiyoti, xizmat ko'rsatish sohasi, savdo xizmatlari, savdo korxonalari.

Har qanday savdo xizmatlari va faoliyati, amalga oshirish shaklidan qat'i nazar, xizmatlar ko'rsatish bilan uzviy bog'liqdir, ularning xususiyatlari sotishning o'ziga xosligi bilan belgilanadi, iste'molchilar talabiga va korxonaning imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi.

Shu bilan birgalikda iste'mol bozori insonga bevosita iqtisodiy ta'sir ko'rsatish sohasi va jamiyatdagi siyosiy barqarorlik omilidir. Shuning uchun har qanday iqtisodiy va siyosiy qiyinchiliklar iste'mol bozorining holatiga eng tez va keskin ta'sir qiladi. Narxlar, tovar oqimlari, tovarlarning miqdori va sifati bo'yicha iste'mol bozorining muvozanati nafaqat samarali iqtisodiyotning zarur tarkibiy qismi, balki aholining hayot sifatini baholash uchun asosdir. O'zbekistonda iste'mol bozorining holati va rivojlanishi yetarli darajada o'rganilmagan ilmiy mavzu va shuning uchun juda qiyin amaliy vazifa bo'lib tuyuladi.

Mamlakatimizda mintaqaviy tafovutlarning mavjudligi bozor iqtisodiyotining ayrim qonunlarining namoyon bo'lish shakliga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu munosabat bilan bozor munosabatlarini ularning mintaqaviy ko'rinishlarida o'rganish zarurati mavjud. Bundan tashqari, savdo xizmatlari mohiyatiga va uning o'ziga xos xususiyatlari o'rganish, iste'mol bozorida sotiladigan tovarlar va xizmatlarning o'ziga xos xususiyatlari mahalliyashtirishning yuqori darajasini, ma'lum bir hudud va uning aholisi bilan yaqin munosabatlarni belgilaydi.

Mamlakatimiz iqtisodiyotini liberallashtirish, diversifikatsiya qilish yo'nalishlarida hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar va qabul qilinayotgan davlat dasturlari samarali ijrosi natijasida iqtisodiyotimiz barqarorligi ta'minlanmoqda. O'zbekiston Respublikasida

xizmat ko'rsatish tarmoqlarini, xususan savdo sohasini tartibga solish va rivojlantirish, bu sohada buxgalteriya hisobini tashkil etish yuzasidan bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-oktyabrdagi PQ-5252 sonli "Chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasida nazorat kassa texnikasidan foydalanishni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi [1] qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-yanvardagi PF-5643 sonli "Investitsiya va tashqi savdo sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" [2] gi farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 28-avgustdagi 253-sonli "Bozorlar va savdo komplekslari faoliyatini tartibga solishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi [3], 2021-yil 3-avgustdagi 485-sonli "Ko'chma savdo faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini yanada keng joriy etish hamda savdo avtomati orqali chakana savdo faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi [4] qaror, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60 sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi [5] farmonlari va boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni ijrosini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birgalikda xizmat ko'rsatish sohasi zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, uning tarkibiy qismini rivojlanishida asosiy o'rin tutadi. U iqtisodiyotning turli soha vakillari bandligini ta'minlaydi, bo'sh vaqtlarini oshirishga yordam beradi, inson va jamiyat ehtiyojlarini yanada to'liq qondirish va rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadi, zamonaviy hayot sifat darajasini shakllantirishning muhim qismi bo'lib xizmat qiladi.

Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra 2024-yilning yanvar-may oylarida respublika bo'yicha ko'rsatilgan savdo xizmatlari hajmi 44 008,4 mlrd so'mni tashkil etdi. Bu jami ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmining ulushi 20,5 % ni tashkil etdi.

Yuqoridagi sharoitlarda savdo xizmatlarining sifati O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar muvaffaqiyatining muhim ijtimoiy ko'rsatkichi ekanligini yana bir bor e'tirof etadi. So'nggi paytlarda tadbirkorlarning davlat xizmatlari sifatini oshirish muammosiga munosabati ham o'zgardi. Ushbu ko'rsatkich O'zbekistonning iste'mol bozorida chakana savdo tashkilotlarining raqobatbardoshligini oshirishning samarali vositasi sifatida qaraladi.

Umuman olganda, davlat xizmatlari sifati muammosi ISO tizimining xalqaro standartlarida ham qo'yilgan. Biroq, ularning asosiy yo'nalishi iste'molchilarning tovarlar va xizmatlar sifatidan qoniqish ko'rsatkichlarini hisoblashning o'ziga xos muammolariga emas, balki ushbu jarayon falsafasi va uning asosiy tushunchalari hamda xususiyatlariga qaratilgan.

Bularning barchasi, bizning fikrimizcha, aholiga savdo xizmatlari sifatini boshqarishning samarali mexanizmini shakllantirish muammosini O'zbekiston iste'mol bozori subyektlari tomonidan ham, mamlakatimizda hukm surayotgan yangi ijtimoiy-iqtisodiy voqelikni hisobga olgan holda davlat nazorat organlari tomonidan ham dolzarb masaladir.

Har qanday xizmatning o'z sotuvchisi va xaridori bor. Aksariyat hollarda aholiga savdo xizmatlari to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchilar tomonidan sotiladi, ammo vositachilardan ham foydalanish mumkin.

Xizmat ko'rsatish-bu "xizmat ko'rsatish sifati", "savdo madaniyati", "xizmat ko'rsatish madaniyati", "xizmat ko'rsatish darajasi" kabi tushunchalarni o'z ichiga olgan murakkab tushuncha

bo‘lib, bu tushunchalar xaridorga g‘amxo‘rlik qilishga asoslangan bo‘lib, u savdo-sotiqda hamma narsani eng kam vaqt va eng katta vaqt bilan sotib olishi kerak qulaylik zarur [12].

Savdo xizmatlari hajmi – amaldagi narxlardagi yalpi daromad qiymati, ya‘ni sotilgan tovarlarning sotib olish va sotish narxlari orasidagi farqining umumiy qiymati sifatida hisobga olinadi. Agar tovarlar boshqa shaxs manfaatlari uchun oldi-sotdi shartnomalari, komissiyalar yoki agentlik shartnomalari asosida sotilgan taqdirda xizmatlar qiymati mukofot miqdori sifatida aks ettiriladi [8].

Savdo tashkilotining hozirgi va kelajakda rivojlanishining asosiy yo‘nalishi katta ijtimoiy–iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan mijozlarga xizmat ko‘rsatishni sezilarli darajada oshirishdir.

Ijtimoiy tomondan, davlat xizmati tomonidan savdo korxonalarining faoliyati aholining ma‘lum iste‘mol tovarlariga bo‘lgan ehtiyojlarini ekvivalent miqdordagi pul evaziga qondirish va savdo xodimlarining xaridorlar uchun eng qulay sharoitlarda sotib olish hamda sotish jarayonini tashkil etish bo‘yicha maxsus maqsadli faoliyati sifatida ko‘rib chiqiladi, xaridorning o‘ziga xos ehtiyojlarini to‘liq qondirishga hissa qo‘shadi. Savdo uchun birinchi o‘rinda xizmat ko‘rsatishning samarali usullarini topish, savdo korxonalarining ish vaqtini yaxshilash, davlat xizmati darajasini yanada yaxshilash, tovarlarni sotib olishga sarflanadigan vaqtni qisqartirish va hokazolar turadi. Xizmat ko‘rsatishning yuqori darajasiga faqat savdoning barcha qismlari o‘rtasidagi yaqin hamkorlik, iste‘mol xarajatlarini kamaytirish va aholiga turli xizmatlar ko‘rsatish natijasida erishish mumkin [13].

Davlat xizmatining sifati, birinchi navbatda, tovarlar va xizmatlarni sotib olishdan mijozlarning subyektiv qoniqish darajasi sifatida tushunilishi kerak.

“Mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifati” “savdo korxonasi ishining sifati” parametrining muhim tarkibiy qismidir. Oxirgi konsepsiya bo‘yicha, bu yerda va undan keyin biz ushbu iste‘mol bozori subyekt faoliyatining potensial xaridorlar orasida uning qulay (noqulay) imijini shakllantiradigan barcha jihatlarini tushunamiz.

O‘z navbatida, “ xizmat ko‘rsatish madaniyati ” bu, birinchi navbatda, chakana savdo tashkiloti xodimlarining og‘zaki va og‘zaki bo‘lmagan xatti–harakatlarining mijozlarning umidlari, odatlari, bilimlari va amaliy tajribalariga mos kelish darajasidir.

Savdo xizmatlarining sifati alohida korxonalar faoliyatining o‘ziga xos xususiyati sifatida ko‘rsatkichlar tizimi bilan baholanadi.

Birinchi ko‘rsatkich – mahsulot assortimentining barqarorligi va kengligi-asosiylaridan biridir. Xaridor do‘konga qanday mahsulot kerakligini oldindan bilib keladi [14] tovarlar to‘plami (turlari, navlari) bilan tanishgandan so‘ng, u o‘z ehtiyojlarini qondiradi (chakana savdo korxonasidagi tovarlar assortimentining barqarorligi va to‘liqligi sharti bilan).

Oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini shakllantirishda do‘kon uchun belgilangan assortiment ro‘yxatiga rioya qilish, guruh ichidagi assortimentning kengligi va barqarorligini, xizmat ko‘rsatish radiusi, hajmi, talabning mavsumiyligini hisobga olgan holda tovarlarni tanlash va sotib olishning o‘zaro almashinuvchanligi hamda murakkabligini ta‘minlash tavsiya etiladi. Chakana savdo do‘konida tovarlarning butun chakana assortimentining mavjudligini ta‘minlash imkonsiz va iqtisodiy jihatdan amaliy emas. Shuning uchun har bir do‘kon turi uchun xaridorlarga tovarlarni sotib olish uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratishga imkon beradigan maqbul tovarlar assortimenti shakllantirilishi kerak. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, aholi iste‘molchilar oqimi yo‘lida joylashgan eng keng turdagi tovarlar bilan ta‘minlaydigan do‘konlarga tashrif buyurishni afzal ko‘radi. Oziq-ovqat

mahsulotlari odatda xaridorning uyiga ketayotganda sotib olinadi. Turli ixtisoslikdagi do‘konlarda assortiment ro‘yxatini aniqlashda ushbu holatni hisobga olish kerak.

Xulosa qilish kerakki, xaridor zarur tovarlarni sotib olishga sarflagan vaqti ko‘p jihatdan assortimentning barqarorligi va kengligiga bog‘liq. Assortimentning to‘liqligi va barqarorligi do‘konning mashhurligiga, sotishning o‘shishiga, yalpi daromad va foydaga yordam beradi.

Ikkinchi ko‘rsatkich-mijozlarga xizmat ko‘rsatish texnologiyasiga muvofiqligi-haqiqiy xizmat ko‘rsatish texnologiyasining do‘konga taqdim etilgan turiga, standartiga, litsenziyasiga va boshqalarga muvofiqligini tavsiflaydi [15]

Xizmat ko‘rsatish texnologiyasi mijozlarning ma’lum bir chakana savdo do‘konida xaridlarni sotib olishga sarflagan vaqtiga ta’sir qiladi. Ratsional savdo xizmati texnologiyasining asosiy talablari quyidagilardan iborat: tovarlarni o‘z vaqtida qabul qilish, sotishga puxta tayyorgarlik ko‘rish, tovarlarning xususiyatlariga muvofiq joylashtirishning ratsionalligi, xaridorlarning talabiga muvofiq inventarizatsiyani to‘ldirish, tovarlarni saqlash va sotish shartlariga rioya qilish, tovarlarni yetkazib berishni tashkil etish.

Uchinchi ko‘rsatkich, iste’mol xarajatlari, xaridorning mahsulotni sotib olish uchun sarflagan vaqtini aks ettiradi [11]. Ularni quyidagicha tasniflash mumkin: do‘konga borish va qaytish uchun sarflangan vaqt (do‘konlarni joylashtirish va ixtisoslashtirish bilan bog‘liq); do‘konga takroriy tashrif buyurish yoki kerakli tovarlar bo‘lmaganda bir nechta do‘konlarga tashrif buyurish uchun sarflangan vaqt (assortimentning kengligi va barqarorligiga qarab); kutish uchun sarflangan vaqt, chakana savdo kompaniyasida mahsulot bilan tanishish va uni tanlash; tanlangan mahsulotni sotib olish va u uchun to‘lov.

Muayyan chakana savdo korxonasida mijozlar tomonidan o‘tkaziladigan vaqt xizmatni kutish muddatiga, do‘konning ish vaqtiga, tovarlarning mavjudligiga, savdo va texnologik jarayonlarni tashkil etishga, sotuvchilar, kassirlar va boshqa toifadagi xodimlarning mehnatini tashkil etishga bog‘liq.

Assortiment qanchalik keng bo‘lsa, o‘zingizni tanishtirish va mahsulotni tanlash uchun ko‘proq vaqt kerak bo‘ladi. Shu bilan birga, biz reklamani texnik vositalarini va mahsulotni namoyish qilishning tashkiliy shakllarini o‘rganar ekanmiz, shuningdek konsultatsiyalar sifatini oshirar ekanmiz, mahsulotni tanlashga sarflanadigan vaqt kamayadi.

Xaridor zarur tovarlarni sotib olishga qancha vaqt sarflaganiga ahamiyat bermaydi. Mijozlarning navbatda uzoq vaqt qolishi tufayli ko‘plab ziddiyatli vaziyatlar yuzaga keladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, besh daqiqadan ko‘proq navbat kutadigan odamlar asabiylashadi va yetarli vaqtga ega bo‘lmaganlar kerakli xaridni amalga oshirmasdan do‘kondan chiqib ketishadi. Natijada, mijoz vaqtini yo‘qotadi va do‘kon daromadni yo‘qotadi, bu esa do‘konning rentabelligini pasaytiradi. Sotishning ilg‘or usullarini joriy etish, axborot va reklamani takomillashtirish mijozlarning tovarlarni sotib olishga sarflagan vaqtini sezilarli darajada qisqartirishga yordam beradi.

To‘rtinchi ko‘rsatkich – tovarlarni sotish faoliyati, mijozlarga xizmat ko‘rsatuvchi xodimlarning kasbiy mahorati-qandaydir raqamli hisoblagich bilan tavsiflanmaydi. Bu yerda sotuvchining mahsulot haqidagi bilimlarini, uning foydaliligini baholash kerak; mahsulotning ishlash qoidalari va iste’mol usullarini bilish; xaridorlarning psixologiyasini yaxshi tushunish; tovarlarni namoyish qilish va taklif qilish san’ati; mahsulotni reklama qilish va tegishli hamda almashtiriladigan tovarlarni taklif qilish qobiliyati; xizmat ko‘rsatish tezligi; xaridorga nisbatan xushmuomalalik va hurmat.

Beshinchi ko'rsatkich-savdo reklama va axborotni tashkil etish-xaridorga mahsulot yoki xizmatni tanlashga, savdo maydonchasida harakat qilishga yordam beradi [9]. Reklama tarbiyaviy xususiyatga ega, chunki uning ta'siri ostida xaridor mahsulotni ishonchli deb hisoblab tanlaydi va mahsulot yuqori sifatga ega. Tovarlarini sotish qoidalari, ularni joylashtirish, narxlari, foydaliligi, xaridorga kerakli maslahatlarni olish to'g'risidagi ma'lumotlar xaridorga nafaqat tovarlarni tanlashda, balki iste'mol xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi.

Har bir ko'rsatkich tegishli koeffitsiyent bilan tavsiflangan ma'lum bir ahamiyatga ega va umuman xizmat ko'rsatish sifati umumlashtiruvchi ko'rsatkichning qiymati bilan belgilanadi.

Shunday qilib, ushbu ko'rsatkichlarning natijalari savdo xizmatlari yaxshilanadi xususan chakana savdo korxonasida savdo hajmini yanada rag'batlantirish, mijozlarga yuqori darajadagi tijorat xizmatlarini ko'rsatish, shuningdek savdo korxonasini yanada rivojlantirish va raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan zaxiralarni izlash uchun ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-oktyabrdagi PQ- 5252 sonli "Chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasida nazorat kassa texnikasidan foydalanishni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" <https://lex.uz/docs/-5665883>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-yanvardagi PF-5643 sonli "Investitsiya va tashqi savdo sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" <https://lex.uz/docs/-4182345>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 28-avgustdagi 253-sonli "Bozorlar va savdo komplekslari faoliyatini tartibga solishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" <https://lex.uz/docs/-2045196>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 3-avgustdagi 485-sonli "Ko'chma savdo faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini yanada keng joriy etish hamda savdo avtomati orqali chakana savdo faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida" <https://lex.uz/docs/-5546373>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60 sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" <https://lex.uz/pdfs/5841063>
6. Abduraximov, B. U. O., Qudbiyev, N. T., & Mominov, I. L. O. (2021). Aylanma mablag'larni boshqarish tijorat korxonasi muvaffaqiyatining asosi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 724-733.
7. Qudbiyev, N. T., Axmadaliyeva, Z. A., & No, D. M. O. G. L. (2022). Soliq yukining biznes uchun ahamiyati. *Scientific progress*, 3(3), 699-708.
8. Тоджиматов, А. А. (2022). Актуальность Организации Учета Поступления И Реализации Товаров В Оптовой Торговле В Условиях Рыночной Экономики. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 3(5), 259-266.
9. Карабаев, М. М., & Гафурова, М. М. (2023). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. In *Устойчивое развитие: анализ тенденций российской и мировой экономики* (pp. 371-375).

10. Tohirovich, Q. N., & Ibroximovna, N. I. (2022). Raqamli Iqtisodiyotda Eksport Va Importni Soliqqa Tortish Xususiyatlari. Архив научных исследований, 5(5).
11. Qayumov, N. A. O., & Qayumov, S. A. O. (2022). CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA O‘TKAZISH MASALALARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 437-448.
12. Mamajonova, G. (2022). The Mechanism of Integration of Cluster Members into the Innovative Environment for the Implementation of Innovative Projects. Miasto Przyszłości, 28, 455-458.
13. Teshabayev D. B. U. NEW MODELS FOR ANALYSING THE FINANCIAL STATEMENTS OF ORGANISATIONS //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 833-839.
14. Nabievich, I. I. (2023). The Role and Specifics of the Valuation Method in Accounting. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 4(5), 24-31.
15. Кенжебаева Г. Проблемы регулирования и защиты инвесторов в развитии электронной коммерции и пути их решения. – 2024.
16. Yakubov, V. G. (2022). MAHSULOT BOZORINI KENGAYTIRISH KORXONANING FOYDASINI OSHIRISH MUHIM OMILI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5), 852-861.
17. Солиев, Д. (2023). AYLANMA MABLAG‘LARNI SAMARALI BOSHQARISH KORXONA FAROVONLIGINING ASOSIDIR. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences, 3(3), 111-119.
18. Davlyatova, G. (2023). SANOATGA INVESTITSİYALAR JALB ETISHNING JORIY HOLATI VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI. Iqtisodiyot va ta’lim, 24(6), 194-200.
19. Davlyatshaev, A. A., & Temirkulov, A. A. (2022). Internationalization of the Educational Process in a Market Economy. Journal of algebraic statistics, 13(3), 3459-3464.